

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E DISTRIBUIÇÃO POR IDADE MATERNA DAS CARDIOPATIAS CONGÊNITAS EM GOIÁS, BRASIL, 2021–2025

Gabriel Ribeiro de Oliveira Silva¹, Michelle Vitória Marques Rassi Tahan¹, João Gabriel Borges Zago¹, Amanda Carolina de Faria Costa¹, Ana Paula da Silva Perez²

¹Universidade Federal de Jataí, Curso de Medicina, Jataí-GO, Brasil;

Introdução e objetivos: As cardiopatias congênitas (CC) estão entre as principais causas de morbimortalidade neonatal e infantil, além de corresponderem à anomalia congênita mais frequente, representando cerca de um terço de todos os casos. Tendo em vista a complexidade do desenvolvimento cardíaco, sua ocorrência relaciona-se a influências genéticas, como alterações cromossômicas, mutações pontuais e variações no número de cópias, e a fatores ambientais, incluindo exposição a teratógenos, tabagismo gestacional, deficiências nutricionais e doenças maternas. **Métodos:** Considerando a relevância da análise epidemiológica para compreender sua distribuição e orientar estratégias de cuidado, especialmente diante das lacunas na caracterização regional dessas condições no Brasil, este estudo teve como objetivo analisar o perfil epidemiológico das CC em Goiás entre 2021 e 2025. Trata-se de um estudo epidemiológico, retrospectivo e descritivo, baseado em dados do DATASUS, a partir do Painel de Monitoramento de Nascidos Vivos. Foram incluídos todos os casos de cardiopatias congênitas registrados no estado de Goiás no período de 2021 a 2025, classificados pela CID-10 (Q20–Q26), com análise da idade materna, por meio de frequências absolutas e relativas. **Resultados:** Foram identificados 391 casos de cardiopatias congênitas no período estudado, com aumento expressivo das notificações nos anos de 2024 e 2025, em comparação com os anos de 2021, 2022 e 2023. Entre os subtipos, predominou a categoria de outras malformações do coração, seguida pelas malformações dos septos cardíacos e das câmaras e comunicações cardíacas, enquanto as malformações das grandes veias permaneceram raras. Observou-se, ainda, concentração dos casos em mães entre 20 e 39 anos, com maior frequência entre 25 e 34 anos, embora com variações entre os diferentes subtipos de cardiopatias. **Conclusões:** Conclui-se que o perfil das cardiopatias congênitas em Goiás evidencia aumento recente das notificações, predomínio de determinadas categorias anatômicas e maior ocorrência em mulheres em idade reprodutiva, fornecendo subsídios para a compreensão da distribuição e evolução recente dos casos no estado de Goiás.

Palavras-chave: Cardiopatias congênitas; Fatores etários; Prevalência